

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Атаниязов Махсуджан Камаладдинович КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	6
2. Adashvoyev Xusan Anvarbekovich, Boboyev Jaloliddin Ibragimovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich BOSH SUYAGI O'SIMTALARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH VA DIFFERENTIAL DIAGNOSTIKASI (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	10
3. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Расулова Муниса Бахтияр кизи, Юсупова Ирода Ахмаджоновна ПОСТИНСУЛЬТНАЯ НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ – СИНДРОМ ДЕЖЕРИНА РУССИ.....	15
4. Гафуров Бахтиёр Гафурович, Мамаджонова Турсуной Тохир кизи БИОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	19
5. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariev Gayrat Maratovich ORQA MIYANING BIRLAMCHI O'SMALARI EPIDEMIOLOGIYASI (Adabiyot sharhi).....	23
6. Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich, Yusupova Dilnoza Yusupjon kizi REVIEW OF THE LITERATURE ON THE POTENTIAL EFFECT OF ANTIPILEPTIC DRUGS ON THE BONE SYSTEM.....	27
7. Раимова Малика Мухамеджановна, Маматова Шахноза Абдужалиловна, Бахадирова Мадина Олимхон кизи ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ИНСОМНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ II СТЕПЕНИ С ЭКСТРАПИРАМИДНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	31
8. Ro'ziqulov Maxmudjon Majidovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich, Rasulov Shavkat Orziqulovich ICHKI UYQU ARTERIYASINING KAVERNOZ QISMINING KATTA VA ULKAN QOPSIMON ANEVRIZMALARI BO'LGAN BEMORLARNI JARROHLIK DAVOLASH.....	35
9. Куранбаева Сатима Раззаковна, Амириддинов Абдулвохид Хошимович СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	40
10. Собирова Саодат Караматовна, Раимова Малика Мухамеджановна, Хикматова Шахзода Шухрат кизи НЕЙРОГОРМОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ.....	44
11. Aziza Taxiroyva Djurabekova, Shavkat Sotiboldiyevich Bekturdiyev, Shoxsanam Kenjaboyevna Eshimova UMURTQA POG'ONASI BO'YIN OSTEOXONDROZI BILAN OG'RIGAN YOSH BEMORLARDA KO'RISHNING BUZILISHI (KOMPYUTERDA ISHLOVCHILARDA).....	48
12. Собирова Донохон Саидаскархановна, Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Ким Инна Георгиевна ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	52
13. Куранбаева Сатима Раззаковна, Маткаримов Хошимжон Саидмахмудович, Умиров Азиз Рустамович, Каландарова Севара Хужаназаровна, Жураев Зулфиддин Зайниддин угли ШЕЙНАЯ СПОНДИЛОГЕННАЯ МИЕЛОПАТИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.....	56
14. Рахматов Карим Рахимович ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДВУПОЛУШАРНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	61
15. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	64
16. Machanov G'oyrat Shavkatovich, Niyozov Shuxrat Tashmirovich KEKSALARDA UCH SHOHLI NERV NEVRALGIYASINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	69
17. Джурабекова Азиза Тахировна, Шмырина Ксения Владимировна, Вязикова Наталья Фёдоровна ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ХОДЬБЫ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	73
18. Ходжаева Мадина Фахритдиновна РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФИЦИТОВ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ.....	78
19. Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Taxiroyva, Mamurova Mavludaxon Mirhamzayevna KEKSALARDA QALQONSIMON BEZ FAOLIYATINING BUZILISHI VA BU BILAN BOG'LIQ MURAKKAB KLINIK-NEVROLOGIK JARAYONLAR.....	82

УДК: 616.831-009.24+616.831-005.1]-036-036.22-08

Собирова Донохон Саидаскархановна
7 Городская клиническая больница
Рахимбаева Гулнора Саттаровна
Ташкентская медицинская академия
Ким Инна Георгиевна
7 Городская клиническая больница

ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7826151>

АННОТАЦИЯ

Инсульт-самое распространенное сосудистое заболевание головного мозга, которое в большинстве случаев заканчивается смертью или является причиной глубокой инвалидностью больных. Это не только медицинская но и социальная проблема. Одним из осложнений инсульта является эпилепсия.

Ключевые слова: постинсультная эпилепсия, нейронспецифическая эналаза, эпилепсия, эпилептический статус, электроэнцефалограмма, судороги, ишемический инсульт, геморрагический инсульт.

Sobirova donokhon Saidaskarxanovna
7th City clinical hospital
Raximbayeva Gulnora Sattarovna
Department of neurology and medical psychology
Tashkent Medical Academy
Kim Inna Georgievna
7th City clinical hospital

ISSUES OF EPIDEMIOLOGY, CLINICAL COURSE AND THERAPY OF POST-STROKE EPILEPSY

ANNOTATION

Stroke is the most common vascular disease of the brain, which in most cases ends in death or is the cause of profound disability in patients. This is not only a medical but also a social problem. One of the complications of stroke is epilepsy.

Keywords: post-stroke epilepsy, neuron-specific enolase, epilepsy, status epilepticus, electroencephalogram, seizures, ischemic stroke, hemorrhagic stroke.

Sobirova Donoxon Saidaskarxanovna
7-Shahar klinik shifoxonasi
Raximbayeva Gulnora Sattarovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Kim Inna Georgievna
7-Shahar klinik shifoxonasi

INSULTDAN KEYINGI YEPILEPSIYA YEPIDEMIOLOGIYASI, KLINIK KURSI VA TERAPIYASI MASALALARI

ANNOTATSIIYA

Insult-bosh miyaning eng keng tarqalgan qon tomir kasalligi bo'lib, u ko'p hollarda o'lim bilan yakunlanadi yoki bemorlarda chuqur nogironlik sababidir. Bu nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy muammodir. Qon tomirlarining asoratlaridan biri -epilepsiyadir.

Kalit so'zlar: insultdan keyingi epilepsiya, neyronga xos enolaza, epilepsiya, epileptik holat, elektroensefalogramma, tutqanoqlar, ishemik insult, gemorragik insult.

В настоящее время одним из распространенных заболеваний нервной системы в мире является - эпилепсия. В виду того, что люди не знают или скрывают свою болезнь от общества, число больных установить не легко (2).

Так как эпилепсия является вторым распространенным заболеванием после цереброваскулярных заболеваний, данное заболевание вызывается множественным разрядом - эпилептогенных нейронов в нервной системе. Эпилепсия поражает

0.4-0.6 % населения по данным эпидемиологических исследований (8).

По статистическим данным в США эпилепсией страдают около 4 миллионов человек. При этом распространенность данной болезни в среднем составляет 18 случаев на 1000 человек. Также у 100 детей из 2000 наблюдался как минимум 1 судорожный припадок, при повышении температуры. Не зависимо от пола, расы, социально статуса, экономического статуса и места проживания (3). В связи с частотой встречаемости эпилепсии и недостаточной эффективностью терапии данная болезнь остаётся одной из актуальных проблем как в Узбекистане, так и за рубежом (3).

По некоторым данным мета-анализов судороги после инсульта встречаются около 3-4% случаев на ранней стадии и 1-2% - в поздней стадии заболевания. Частота эпилептического статуса после инсульта составляет около 6-7% на 1000 человек перенесших инсульт. Так же факторами риска могут быть афроамериканская раса, злоупотребление алкоголем и почечная недостаточность (4).

В мире каждый 5 человек из 100 обращаются к врачам с неспровоцированными приступами возникшими впервые и не являющимися фебрильным припадком. Пик данного заболевания бывает у детей и взрослых (после 55 лет). Цереброваскулярные заболевания являются основной причиной судорожных припадков у взрослых в возрасте от 60-65 и старше лет. Частота впервые диагностированных случаев эпилепсии в этом возрасте составляет около 50%. (1)

До сих пор трудно сказать у кого может развиваться постинсультная эпилепсия. В исследовательских работах учёных различных стран приводятся некоторые факторы риска, которые связаны с высокой частотой постинсультной эпилепсией. В частности, у больных наблюдаются обширный инфаркт мозга, острая спутанность сознания или поражением коры головного мозга (13).

Судороги после инсульта очень сильно влияют на качество жизни пациентов, увеличивают показатели смертности у больных с инсультом. В свою очередь это оказывает негативное влияние на прогноз инсульта (7).

Тяжесть течения инсульта, размеры и локализация очага в головном мозге, кровоизлияние, общее количество инфарктов

мозга в анамнезе и раннее начало судорог являются наиболее часто встречаемыми прогностическими факторами для постинсультной эпилепсии.

Некоторые исследования показали что, геморрагический инсульт, пожилой возраст, хирургическое лечение головного мозга, использование обезболивающих таких как трамадол являются факторами риска постинсультной эпилепсии (7).

После инсульта судорожные припадки могут возникать в течение двух недель – это приступы с ранним началом, после двух недель это- приступы с поздним началом (2). У больных с первым острым постинсультным припадком риск повторного припадка в первые 9-11 лет составляет 25-35 процентов. Также в свою очередь у пациентов с первым неспровоцированным припадком риск составляет 65-70 процентов. (7)

У пациентов иногда в течение первой недели возникает постинсультный эпилептический статус. Главным фактором риска данного состояния является обширное поражение коры головного мозга-инфаркт коры или кровоизлияние.

Большинство острых и хронических изменений в тканях головного мозга иногда приводят в появлению судорог после ишемического инсульта (Таблица 1). Из-за высокой скорости метаболизма и потребности в кислороде нейроны очень чувствительны к гипоксии по сравнению с другими типами клеток. Во время нейрональной ишемии в острой стадии, из-за эксайтотоксичности отмечается снижение порога деполяризации, вторичной по отношению к повышению уровня глутамата. Вместе с тем, увеличение внутриклеточного содержания ионов кальция и натрия из-за нарушения функции ионных насосов приводит к цитотоксическому отеку, развивающемуся в результате острой метаболической дисфункции может. Особенно чувствительны к гипоксии пирамидные нейроны в слоях коры (преимущественно 3, 5 и 6), которые генерируют постсинаптические возбуждающие и тормозные потенциалы, завершающиеся измеримым электрическим сигналом на скальпе. Гиппокамп также является эпилептогенной зоной, особенно чувствительной к ишемическим повреждениям в условиях глобальной гипоперфузии и может явится причиной эпилептического статуса (1).

Таблица 1.

Эпилептические приступы, основанные на времени, причинах и последующем риске припадков (1).

Временные сроки от начала инсульта	Причины	Риск эпилепсии
Ранний приступ	<p>Острые изменения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Метаболическая дисфункция внутриклеточных ионов → снижение судорожного порога - Повышение уровня глутамата → локальная эксайтотоксичность → снижение судорожного порога - Нарушение пирамидных нейронов в корковых слоях → снижение судорожного порога <p>Кровоизлияние:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Продукты метаболизма крови раздражают кору 	Низкий (29–35%)
Поздний приступ	<p>Хронические изменения: стойкие структурные изменения, приводящие к формированию эпилептогенного очага.</p> <p>Ишемия: глиоз и рубцевание коры.</p> <p>-нарушение нейронных сетей → нейрональная возбудимость</p> <p>Кровоизлияние:</p> <ul style="list-style-type: none"> -отложения гемосидерина и глиозные рубцы 	Высокий (55–93%)

- Частота приступов после инсульта и в целом имеет более высокую частоту после геморрагического инсульта и после САК (Таблица 2.), которая варьируется от 3% до 25%. Исследования показали, что общая частота судорог составляет около 11% после внутримозгового инсульта - гематомы и около 9% после ишемического инсульта, а также, что судорожная активность присутствует у 12–20% пациентов после ВЧК и примерно у 15,0% после САК. В одном метаанализе, который не отличал ишемию от

кровоизлияния, показывалось об общем 7,2%-ном риске приступов, связанных с инсультом (1), а в другом метаанализе - 5,5% сообщений о припадках, связанных с инсультом (в том числе 3,0% были приступами с ранним началом) (1). Данное разнообразие случаев, скорее, связано с различиями между дизайном исследований, показаниями к отбору пациентов, а также продолжительностью наблюдений.

Таблица 2

Частота судорог, эпилептического статуса (ЭС) и бессудорожного эпилептического статуса (БЭС) у пациентов, перенесших инсульт (1)

Изучали	Год	Количество пациентов	Этиология эпилепсии	Ранний или поздний восстановительный период инсульта	Риск судорог (время не указано)	Риск эпилепсии после ранних и поздних припадков соответственно	Риск СЭ
Цзоу	2015	Метаанализ: 102, 008	Инсульт (неуточненный)		6,93		
Ван	2017	Метаанализ: 34,502	Ишемический приступ		5,7		
Бладин	2000	1897	Ишемический приступ	14 дней	8,65	35 и 55%	
Хесдорфер	2009	н/д	Инсульт (неуточненный)	7 дней		33,0 и 71,5%	
Бегг	2011	714	609 ишемических и 105 геморрагических инсультов		6,3		3% (из 45 пациентов с судорогами)
Бладин	2000	1897	Геморрагический инсульт	14 дней	10,6	100%	
Сун	1989	1402	ВМК	14 дней	4,6	29 и 93%	
Нэсиге	2015	1920	ВМК	7 дней		4,3 и 2,3% и коллективный риск 15,7%	
Румбах	2000	3205	Ишемический		4,9		19,4% (из 159 пациентов с судорогами)

По данным немецких исследований жалобы на судороги после выписки из больницы были чаще у пациентов с геморрагическим инсультом, нежели чем у пациентов с ишемическим инсультом (5).

Во многих странах подходы к лечению постинсультной эпилепсии различаются. В некоторых случаях при развитии эпилептического статуса необходима внутривенная терапия антиконвульсантами, в остальных случаях применяются таблетированные формы антиконвульсантов.

На сегодняшний день с помощью медикаментов можно добиться прекращения припадков эпилепсии в 80 процентах случаев, однако радикального метода лечения не существует. Несмотря на этиологию основным методом лечения являются противоэпилептические препараты. Исследования показывают, что эпилепсия после инсульта лучше поддается лечению противоэпилептическими препаратами (1). По данным немецких исследователей пациентам после инсульта с жалобами на судороги в течение первого года противоэпилептические препараты были назначены в 73-74% случаев (5).

Одним из важных методов диагностики эпилептической активности головного мозга до сих пор является электроэнцефалография. Электроэнцефалография (ЭЭГ) на протяжении долгих лет считается одним из необходимых методов диагностики для исследования эпилептической активности головного мозга. На сегодняшний день в медицине имеются несколько методов ЭЭГ: рутинная, дневное, ночное видео, ЭЭГ-мониторирование. Самым актуальным методом остается рутинная ЭЭГ благодаря легкости выполнения (8).

Для выявления поведенческих нарушений, возникающих во сне расстройств дыхания, двигательных проявлений, эпилептических приступов во сне, парасомний применяется метод видео электроэнцефалография или полисомнография вместе с мониторингом (11).

Из-за отсутствия объективных маркеров заболевания, которые определяются при лабораторном исследовании, на протяжении многих лет диагностика эпилепсии вызывает трудности. При эпилепсии происходит гибель нейронов, в результате выходу нейронспецифических энзимов и изоферментов из поврежденных клеток мозга – во внеклеточную среду, что способствует повышению их концентрации, косвенно судить о глубине структурно- функциональных нарушений в центральной нервной системе (6).

Исследование нейронспецифического белка - нейронспецифической энтолазы стала перспективным направлением в иммунологии, для диагностики различных непродуктивных заболеваний центральной нервной системы, а также и эпилепсии. Нейронспецифическая энтолаза относится к внутриклеточным энзимам центральной нервной системы (6).

Этот нейронспецифический белок является маркером повреждения мозга. При различных патологиях, в том числе при эпилепсии его уровень в сыворотке крови увеличивается несколько раз. Исследование нейронспецифической энтолазы в качестве маркера помогло бы повысить уровень точности диагностики и прогнозирования исхода эпилепсии различной

этиологии и прежде всего при острых церебро – васкулярных заболеваниях (6)

Использованная литература

1. Doria Joseph W, Forgacs PB. Incidence, Implications, and Management of Seizures Following Ischemic and Hemorrhagic Stroke. *Curr Neurol Neurosci Rep.* 2019 May 27;19(7):37. doi: 10.1007/s11910-019-0957-4. PMID: 31134438; PMCID: PMC6746168.
2. Dziadkowiak E, Guziński M, Chojdak-Lukasiewicz J, Wiczorek M, Paradowski B. Predictive factors in post-stroke epilepsy: Retrospective analysis. *Adv Clin Exp Med.* 2021 Jan;30(1):29-34. doi: 10.17219/acem/128745. PMID: 33529504.
3. G.S.Rakhimbaeva, Azizova R.B., Madjidova Yo.N., Neuroimmunopathogenic Mechanisms Of Epilepsy file:///C:/Users/user/Downloads/neyroimmunopatogeneticheskie-mehanizmy-epilepsii%20(1).pdf
4. Haijiao Wang, Deng Chen, Ge Tan, Li Na Zhu, Ling Liu www.elsevier.com/locate/seizure
5. Hardtstock F, Foskett N, Gille P, Joeres L, Molzan M, Wilson JC, Wilke T, Holtkamp M. Poststroke epilepsy incidence, risk factors and treatment: German claims analysis. *Acta Neurol Scand.* 2021 Jun;143(6):614-623. doi: 10.1111/ane.13403. Epub 2021 Feb 24. PMID: 33626184; PMCID: PMC8248362.
6. Incidence rate and risk factors of status epilepticus after stroke. Published: August 02, 2021 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.seizure.2021.07.029>
7. Laurent Vercuy. <https://doi.org/10.1016/j.lpm.2006.11.001> Liu W., Ge T., Pan Z., Leng Y., Lv J., Li B. Influence of phytotherapy on epilepsy. *Oncotarget.* 2017;
8. Lidetu T, Zewdu D. Incidence and predictors of post stroke seizure among adult stroke patients admitted at Felege Hiwot compressive specialized hospital, Bahir Dar, North West Ethiopia, 2021: a retrospective follow up study. *BMC Neurol.* 2023 Jan 25;23(1):40. doi: 10.1186/s12883-023-03083-z. PMID: 36698085; PMCID: PMC9875475.
9. Rakhimbaev G.S., Sagatov D.R., Nadzhimitdinov S.A. Tashkent Medical Academy, Uzbekistan Neurophysiological features of catamenial epilepsy. file:///C:/Users/user/Downloads/neyrofiziologicheskie-osobennosti-katamenialnoy-epilepsii.pdf
10. Rakhimbaeva G.S., Abdurakhmonova K.B., Tashkent Medical Academy. Prognostic role of hematological inflammatory biomarkers in acute ischemic stroke. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=v52wk6MAAAAJ&start=20&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=v52wk6MAAAAJ:FM0Bhl9EiAC.
12. Rakhimbaeva G.S., Rashidova N.S. Chair of Neurology of Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan. Neuron-Specific Enolase In Blood Serum As A Diagnostic Marker Of Epilepsy
13. Rakhimbaeva G.S., Tuychibaeva N.M The Role Of EEG Video Psg In Patients With Pharmacoresistant Epilepsy https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44648039_34981210.pdf
14. Rasulova Dilbar Kamaliddinovna, Raximbaeva Gulnara Sattarovna, Rasulova Munisa Bakhtiyarovna, Muratov Faxmiddin Khayriddinovich, Nasrullayev Bakhrom Bakhtiyarovich, Yunusova Mavzoda Rustamovna. Neuroimaging predictors of the prognosis of ischemic stroke rehabilitation. *Journal of neurology and neurosurgical research.* URI: <http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/1112>
15. Zhao Y, Li Xiang, Ranji Cui, Zhang K, Tong T, Cui R. The Progress of Epilepsy after Stroke. *Curr Neuropharmacol.* 2018;16(1):71-78. doi: 10.2174/1570159X15666170613083253. PMID: 28606039; PMCID: PMC5771387. Дата: 2021-10-15
16. Г.С.Рахимбаева Х.М.Халимова Н.С.Рашидова. Эпилепсия как клиническая и нейрофизиологическая проблема медицины // Журнал Инфекция иммунитет и фармакология 6/2016 С.375-37
17. Халимова Х.М. Рахимбаева Г.С. Рашидова Н.С. Эпилепсия у женщин // Методическая рекомендация. Ташкент 2018 С 1-15
18. Рахимбаева Г.С. Сагатов Д.Р. Наджимитдинов С.О. Когнитивные расстройства при эпилепсии у женщин // Ж.Неврология № 3 2018г. С.32-34
19. A. Sattarova G. Rakhimbaeva D. Sattarova. MRI-etiology parallels study of medial and lateral temporal lobe epilepsy in Uzbekistan // Sattarova Journal of the Neurological Sciences World Congress on Neurology, 2019, Vol.405, p.140.
20. Khodjjeva D.T., Khaydarova D.K. Diagnosis and treatment of posttraumatic epilepsy. *Journal of Research in Health Science.* 2018. P. 45-51
21. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Complex evaluation of clinical and instrumental data for justification of optive treatment activites in patients with resistant forms of epilepsy. *American Journal of Research. USA.* № 11-12, 2018. С.186-193.
22. Маджидова Е.Н, Азизова Р.Б., Рахимбаева Г.С. Peculiarities of the epilepsy immunopathogenesis. *Journal of the Neurological Sciences Austriya.* – 2013. – 333. - el-e 64
23. Азизова Р.Б. Особенности нейроиммунопато- генеза эпилепсии. Тошкент Тиббиет Академияси Ахборотномаси. – Тошкент, 2013. - №2. – Б. 41-44
24. Азизова Р.Б. Вопросы лечения эпилепсий у взрослых. Инфекция, Иммунитет и Фармакология. – Тошкент, 2014. - №2. – Б. 7-11.
25. Azizova R.B. Clinical evaluation of the effectiveness and safety of Oxapin in treatment of epilepsy in adults. *European Applied Sciences.* – Germany. – 2014. – vol.5. – P.27-28
26. Azizova R.B. Immunological parameters in epilepsy. 11 th European congress on epileptology Stockholm 29th june- 3 rd july 2014 ILAE-CEA. - P. 169
27. R.B. Azizova Abdullayeva N.N. Usmonaliev I.I. Neuroimmunological Characteristics of Idiopathic and Symptomatic Epilepsy in Accordance with the Clinical Course. *Medico-Legal Update. An International journal* Volume 20, Number 4 October-December 2020. P 1377-13831.
28. Yusupova D.Yu. Azizova R.B. Muratov F.Kh. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. Актуальные проблемы неврологии (материалы международной научно-практической конференции Бухара. С. 29-31. 2021
29. Раъно Азизова, Умиджон Ходжиматов Эпилептический статус: патогенетические и диагностические особенности принципы лечения и прогноз. 2021.
30. Azizova Rano, Umirkulov Otabek. Features of clinical course of epilepsy associated with anxiety and depressive disorders. *European science review.* 2018. С.14-15

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000